

YEVROSIYO PEDIATRIYA AXBOROTNOMASI
ЕВРАЗИЙСКИЙ ВЕСТНИК ПЕДИАТРИИ

TIBBIY ILMIY-INNOVATSION JURNAL
МЕДИЦИНСКИЙ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ

ISSN 2181-712X.

3(3)
2019

Вывод

Таким образом, полиморбидность у детей с ОБ характеризуется широким спектром патологических состояний, оказывающих содружественное влияние на прогноз развития ГРБ.

Разработанный индекс коморбидности позволяет определить предикторов

трансформации обструктивного бронхита у детей раннего возраста. У детей с высоким коморбидным статусом (ИК>5 баллов) прогностически неблагоприятное влияние полиморбидности усугубляется по мере увеличения частоты и продолжительности воздействия аллергенов, респираторных инфекций и социально бытовых факторов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Генетика бронхолегочных заболеваний / под ред. В.П. Пузырева, Л.М. Огородовой. – М.: Атмосфера, 2010; 160.
2. Гурьева Л.Л. «Прогнозирование контроля атопической бронхиальной астмы в детском возрасте». Автореф. дисс. Уфа. 2015; 1-22.
3. Журавлев Ю.И., Тхорикова В.Н. Современные проблемы измерения полиморбидности// Научные ведомости, серия медицина. фармация. 2013; 11(154): 22. 214-219.
4. Мизерницкий Ю.Л., Павленко В.А., Мельникова И.М. «Клинико-функциональные критерии прогноза бронхиальной астмы в раннем детском возрасте» Российский вестник перинатологии и педиатрии 2015; 4: 82-88.
5. Наврузова Ш.И., Ачилова Д.Н. Бронхообструктивный синдром у детей раннего возраста/ Монография, LambertPubl. 2015; 200.
6. Юлиш Е.И. «Бронхиты у детей и выбор противокашлевой терапии». Здоровье ребёнка. 2015; 2: 133-140.
7. Eder W., Klimecki W., Yu L. [et al.] Toll-like receptor 2 as a major gene for asthma in children of European farms / // J. Allergy Clin. Immunol. – 2004; 113(3): 482-488.

8. Huntley, A.L. Measures of Multimorbidity and Morbidity Burden for Use in Primary Care and Community Settings: A Systematic Review and Guide [Text] / A.L. Huntley, R. Johnson, S. Purdy [et al.] // *Annals of Family Medicine*. – 2012; 10(2): 134-141.
9. Pablo Altman1, Luis Webbe2, Juergen Dederichs3, Tadhg Guerin4, Brian Amen65, Miguel Cardenas Moronta3, Andrea Valeria Pinob and PankajGoyal «Comparison of peak inspiratory flow rate via the Breezhaler, Ellipta and HandiHaler dry powder inhalers in patients with moderate to very severe COPD: a randomized cross-over trial» Altman et al. *BMC Pulmonary Medicine* 2018; 18: <https://doi.org/10.1186/s12890-018-0662-0>. p. 2-8.
10. Richter K., Janicki S., Jorres R.A., Magnussen H. Acute protection against exercise-induced bronchoconstriction by formoterol, salmeterol and terbutaline // *Eur. Respir. J.* 2012; 19: 865-871.
11. Zekry, D Geriatrics index of comorbidity was the most accurate predictor of death in geriatric hospital among six comorbidity scores [text] / D. Zekry, B.H. Loures Valle, C. Lardi [et al.] // *Journal Clinical Epidemiology*. – 2010; 63(9): 1036-1044.

Поступила 09.09. 2019

15	№
14	№
15	№
16	№

200

201

ISSN: 2181-712X

ISSN: 2181-712X

УДК 616.31-085

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОБАЛЬТО-ХРОМОВОГО СПЛАВА С ЗАГОТОВКАМИ В ВИДЕ ГРАНУЛ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ В АЛМАЛЫКСКОМ И НИЖНЕТАГИЛЬСКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМБИНАТАХ

²Назаров У.К., ¹Гаффаров С.А., ¹Хен Д.Н.

¹Ташкентский институт усовершенствования врачей МЗ Республики Узбекистан, ²ФГБОУ ВПО Уральский государственный медицинский университет МЗ РФ

Резюме

Обосновать использование новой формы выпуска сплава КХС (кобальто-хромовый сплав) в виде гранул для зубного протезирования несъемными цельнолитыми конструкциями лиц, работающих с неблагоприятными физическими и химическими факторами на металлургических производствах на базе ЕВРАЗ НТМК и ЦНИЛ ТашиУВ.

Проведено рандомизированное контролируемое исследование, в котором были исследованы 120 пациентов, среди которых 25 пациентам изготовлены цельнолитые конструкции из сплава КХС с заготовками в виде гранул. Вторая основная группа – 44 пациентом изготовлены цельнолитые конструкции из сплава КХС с заготовками в виде прутков, обе группы со стажем работы в металлургическом производстве более пяти лет. Группа контроля – 40 пациентов со стажем работы в металлургическом производстве более пяти лет, данным пациентам изготовлены конструкции без металлических включений в виде съёмных или цельно керамических протезов. Контрольную группу составили 40 пациентов, имеющих или цельно керамическое производство. Данные пациенты проживают в районах города, расположенных далеко от металлургического комбината. Исследования показали, что наиболее благоприятной формой выпуска сплава КХС явилась сталь, имеющая заготовки в виде гранул.

Ключевые слова: кобальто-хромовый сплав, гранулы, прутки, неблагоприятные факторы металлургического производства, зубное протезирование.

ОЛМАЛИҚ ВА НИЖНЕТАГИЛЬ МЕТАЛЛУРГИЯ КОМБИНАТЛАРИ ИШЧИЛАРИДА ПРОТЕЗЛАШ УЧУН ГРАНУЛА КЎРИНИШИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИЛГАН КОБАЛЬТ-ХРОМ ҚОРИШМАСИ ҚЎЛЛАНИЛИШИНИ АСОСЛАШ

² Назаров У.К., ¹ Гаффаров С.А., ¹ Хен Д.Н.

¹Тошкент врачлар малакасини ошириш институти ²ФГБОУ ВПО Урал давлат тиббиёт университети РФ

Резюме

ЕВРАЗ НТМК ва ТВМОИ МИТЛ асосида металлургия заводлари зарarli физик-кимёвий омиллар билан ишлайдиган одамларнинг қаттиқ қўйма тузилмалари бўлган тиш протезлари учун гранулалар кўринишидаги КХС қотишма (кобальт-хром қотишмаси) ишлаб чиқаришнинг янги шакли қўлланилишини асослаш.

Тасодифий назорат остида текшируе ўтказилиб, унда 120 бемор кўридан ўтказилди, шундан 25 та беморга гранулалар шаклидаги КХС қотишмасидан тўлиқ қўйма конструкциялар тайёрланди. Иккинчи асосий гуруҳ - 44 та беморга таёқча шаклидаги КХС қотишмасидан тўлиқ қўйма конструкциялар тайёрланди, иккала гуруҳ ҳам металлургия саноатида беш йилдан ортиқ таъсирбага эга. Назорат гуруҳи - металлургия саноатида беш йилдан ортиқ иш таъсирбага эга бўлган 40 нафар бемор, бу беморларга олинган эки металл қўшимчаларисиз тўлиқ керамик протезлар шаклида конструкциялар тайёрланди. Назорат гуруҳи 40 бемордан иборат бўлиб, уларнинг касби металлургия ишлаб чиқаришидаги салбий омилларнинг таъсири билан боғлиқ бўлмаган ишчилардир. Ушбу беморлар шахарнинг металлургия заводидан узоқда жойлашган жойларда яшайдилар. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, КХС қотишмасининг чиқарилиши учун энг мақбул шакли пўлатдор, у гранулалар шаклида бўшлиқларга эга.

Калит сўзлар: кобальт - хром қотишмаси, гранулалар, таёқчалар, металлургия ишлаб чиқаришнинг салбий омиллари, стоматологик протезлар.

SUBSTANTIATION OF USE OF COBALT – CHROME ALLOY WITH PREPARATIONS IN THE FORM OF GRANULES FOR PROSTHETICS OF PERSONS RESIDING AND WORKING IN ECOLOGICALLY UNFAVORABLE CONDITIONS

²Nazarov Ulugbek, ¹Gafforov Sunnatillo, ¹Khen Dimitriy

¹Tashkent Institute for Advanced Medical Studies of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, 100007, Republic of Uzbekistan, Tashkent, 51 Parkent St.,
²Ural State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, 620028, Russia, Yekaterinburg, Repin St. 3, room 104

Resume

To justify the use of a new form of production of CChA (cobalt – chrome alloy) in the form of granules for dental prosthetics with fixed solid cast structures of people working with adverse physical and chemical factors in the metallurgical industry based on EVRAZ NTMK.

A randomized controlled trial was conducted in which 120 patients were examined, among them 44 patients with experience in the metallurgical industry for more than five years. This patient made solid structures from cobalt – chrome alloy with blanks in the form of granules. The second main group is 44 patients with experience in the metallurgical industry for more than five years. This patient made solid structures from CChA with blanks in the form of rods. Control group - 40 patients with experience in the metallurgical industry for more than five years. This patient made constructions without metal inclusions in the form of removable or all-ceramic prostheses. The control group consisted of 40 patients with a profession not related to the impact of adverse factors in metallurgical production. These patients live in areas of the city located far from the metallurgical plant. Studies have shown that the most favorable form for the release of CChA is steel, which has blanks in the form of granules.

Key words: cobalt - chromium alloy, granules, rods, adverse factors of metallurgical production, dental prosthetics.

Актуальность

В большинстве исследований последних 20 лет, связанных с изучением стоматологического статуса и заболеваемости полости рта у рабочих промышленных предприятий, проводятся изучение и оценка причинно-следственных взаимосвязей стоматологической патологии с неблагоприятными условиями труда и уровнями заболеваемости [1,2,3,16].

На территории Российской Федерации Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК), в Узбекистане в городе Алмалык горно-металлургический комбинат (АГМК) является регионом не только климатогеографической и социальной, но и высокой экологической напряженности, оба города отличаются проблемной экологической обстановкой, что можно связать с деятельностью НТМК и АГМК, крупного производителя, активно выбрасывает в атмосферный воздух такие вредные соединения как металлическая пыль, сероводород, сульфат железа, аммиак, бензапирен, гидроксид натрия и т.д. [4,16].

Нам известно, что экологически неблагоприятные факторы способствуют снижению резервных возможностей организма, угнетению специфических защитных реакций, нарастанию степени напряжения механизмов адаптации. Особенно часто на ортопедическом приеме у лиц, пользующихся металлическими зубными протезами отмечаются явления переносимости металлов, конструктивных стоматитов, гальванозы, токсические реакции замедленного типа в виде воспалительных явлений в местах прилегания металлических частей протезов к слизистой оболочке полости рта (СОПР). При этом, пациенты жалуются на металлический привкус, жжение и пощипывание языка, искажение вкусовой чувствительности, ощущение различных привкусов и др. Все эти ощущения бывают более выражены по утрам и обычно ослабевают после еды. Нередко отмечаются головные боли, головокружение, слабость, быстрая утомляемость, тошнота, рвота,

расстройства пищеварения, нарушение сна, боли в сердце [5,6]. А, для металлургического производства наиболее характерно сочетание воздействий негативных физических и химических факторов среды с высокими физическими и нервно-психическими перегрузками, в связи с чем при оценке рисков комплексное воздействие данных факторов должно стать основополагающим [2,3,16].

Цель исследования. Обосновать использование новой формы выпуска сплава КХС в виде гранул для зубного протезирования несъемными цельнолитыми конструкциями лиц, работающих с неблагоприятными физическими и химическими факторами на металлургических производствах на базе EVRAZ НТМК и ЦНИЛ ТашиУВ.

Материал и методы

В период с 2016 по 2018 годы нами проведено рандомизированное контролируемое исследование, в которое было включено 88 (по 44 каждого региона) пациентов с частичной потерей зубов, нуждающихся в зубном протезировании мостовидными протезами, проживающих постоянно в г. Нижний Тагил и г. Алмалык. Средний возраст составил - 43,6 лет. Все лица имеют стаж работы на металлургическом производстве НТМК более 5 лет. Они были разделены случайным методом на две подгруппы: в первой 44 пациента (16 мужчин и 28 женщин), которым несъемные протезы изготавливались из сплава КХС, выпускаемого в виде гранул, во второй, также – 44 пациента (20 мужчин и 24 женщин), зубные протезы у которых каркасы зубных протезов изготавливались из сплава КХС, заготовки которого в виде прутков. Так же, рабочие АГМК тоже разделены на две подгруппы: в третьей 44 пациента (16 мужчин и 28 женщин), которым несъемные протезы изготавливались из сплава КХС, выпускаемого в виде гранул, в четвертой, также – 44 пациента (20 мужчин и 24 женщин), зубные протезы которым изготавливались из сплава КХС, заготовки которых в виде прутков. Группу сравнения составили 40 пациентов, проживающих в г. Алмалык и г. Нижнем Тагиле и их производственный стаж составил не менее 5 лет, но им не требовалось изготавливать

протезы с металлическим каркасом. Пациентам данной группы протезирование проведено либо съёмными конструкциями, либо из цельно керамических материалов. Контрольную группу (КГ) составили 40 пациентов, не связанные с воздействием вредных физических и химических факторов металлургического производства, проживающих в г. Алмалык и г. Нижнем Тагиле.

Клиническое стоматологическое обследование включало: анализ жалоб и анамнестических данных, осмотр, гигиеническое состояние зубных протезов и полости рта (ПР) проводили по методу Фёдорову-Володкиной, индекса кровоточивости десневого края по методу Muhlemann, степень и глубину воспалительного процесса определяли по индексу РМА, эти исследование проводилась до ортопедического лечения, после изготовления новых зубных протезов и через 6 месяцев. Слону собирали наощак, без стимуляции, строго в течение 10 минут в чистую сухую пробирку (Метод-е реком-и МЗ РСФСР; 28.07.08).

При проведении исследования с целью подбора оптимальных конструкционных материалов для изготовления зубных протезов применяли диагностический комплекс «Liga-100bb», разработанный и выпускаемый в России, который соответствует требованиям ГОСТ 19687-89, ГОСТ Р 50444-92, техническим условиям ТУ 9442-001-41971715-2007 и комплексу конструкторской документации согласно ЛЭМРТ.2276114.100 (заводской номер № 55ДП) (рисунок №1), [7].

В качестве оценочного критерия функционального состояния живых тканей используется индекс биоэлектромангнитной реактивности (БЭМР) парных точек симметрии симметричных органов или симметричных частей органа.

С целью изучения влияния pH-слоны на зубные протезы у пациентов проводилась с помощью pH-метра-милливольтметра «pH-410» при первичном осмотре, в день фиксации конструкций и через 6 месяцев. Измерения электрохимических потенциалов металлических включений в ПР проводили с помощью прибора «Иономер универсальный ЭВ-74» [6,7].

Рис.1. Диагностический комплекс «ЛИРА-100»

Наблюдая за пациентами, проводили клиническую оценку изготовленных протезов по модифицированному основному критерию [8]. Исследовали состояние поверхностей коронок, фасеток, припоев, пластмассовых и керамических облицовок, протезного поля. Состояние зубных протезов у обследованных пациентов оценивали после изготовления новых зубных протезов и через 6 месяцев.

Для оценки секреторного иммунитета получали ротовую жидкость (РЖ), которая представляла собой смешанную слюну. В РЖ определяли концентрацию лактоферрина (Лф) и секреторного иммуноглобулина А (ИГА) методом твердофазного гетерогенного иммуноферментного анализа с использованием тест-систем «Вектор-Бест».

С целью оценки неспецифической резистентности СОПР использовали реакцию адсорбции микроорганизмов клетками буккального эпителия [9,10]. Для этого приготавливали мазки-отпечатки с внутренней поверхности щеки, полученные препараты окрашивали по Романовскому-Гимзе. При микроскопии подсчитывали 200 эпителиальных клеток, которые распределяли на 4 категории в зависимости от числа адсорбированных на их поверхности микроорганизмов. К I категории активности реакции адсорбции относили эпителиальные клетки, на поверхности которых адсорбировано не более 10 фиксированных микроорганизмов. К 2 категории относили эпителиальные клетки, на поверхности которых адсорбировано от 10 до 50 различных видов микроорганизмов.

Эпителиальные клетки 3 категории адсорбировали от 50 до 100 микроорганизмов, а если число адсорбированных микробов превышало 100 на 1 клетку, то ее относили к 4 категории. Результат выражали в виде среднего цитоморфологического коэффициента (СЦК) по Астальди.

Статистическая обработка результатов выполнялась на основе принципов вариационной статистики по критериями Стьюденту с использованием компьютерных статистических программ Statistica 8.0. Значимость различий для количественных переменных оценивалась по критериям Манна-Уитни и Вилкоксона. Для анализа взаимосвязи между признаками применялся корреляционный анализ по Спирмену. Статистически значимыми считались различия при $p < 0,05$.

Результат и обсуждение

Патологические изменения ПР на фоне постоянного взаимодействия с вредными физическими и химическими продуктами металлургического производства, в первую очередь, с функциональными и органическими нарушениями в слюнных железах [11, 12, 16], что подтверждают полученные нами данные. Жалобы на частую жажду предъявляли 19,23% пациентов основной группы и 5,88% больных КГ, у обследованных КГ таких жалоб не было. Ощущение сухости в ПР возникает у 34,62% пациентов основной группы, у 11,76% пациентов из КГ. Характер изменений

показателей секреторного иммунитета РЖ зависел от наличия воздействия вредных факторов металлургического производства: отмечено снижение уровня лактоферрина на

23,2% ($p < 0,05$) и тенденция к уменьшению концентрации секреторного ИГА на 26,3% ($p > 0,05$) по сравнению с показателями контрольной группы (табл.№1).

Таблица №1. Показатели лактоферрина, секреторного ИГА, адсорбции микроорганизмов

Группа пациентов	Лактоферрин нг/мл	Секреторный ИГА мг/мл	Адсорбция микроорган- ов, сдк
Рабочие НТМК	5095,6 ± 398,0	186,0±22,4	1,9±0,2
Рабочие АГМК	6005,6 ± 328,0	165,0±12,4	2,0±0,3
КГ	3915 ± 231,3	137±16,9	1,6±0,4

Анализ результатов обследованных пациентов свидетельствует о том, что среднее значение индекса РМА в основной группе 1 и 2 составило $47,4 \pm 1,36\%$, что соответствует средней степени тяжести, а в группе КГ $14,9 \pm 1,62\%$. Нами не было выявлено значительных различий степени воспаления СО десны у лиц с зубными

протезами, каркасы которых отлиты как из гранул, так и прутков.

Наши исследования показали более часто встречающиеся изменения в ПР при наличии факторов воздействия металлургического производства, чем у пациентов КГ (табл. №2).

Таблица №2.

Симптомы поражения слизистой оболочки полости рта (%)

Группы пациентов	Пациенты, работающие на НТМК	Пациенты, работающие АГМК	КГ
Симптомы поражения			
Доброкачественное опухол СОПР	6,2	8,2	1,7
Лейкоплакия	2,3	4,3	0
Хейлит	5,88	5,88	3,26
Отечность языка, щек	54,8	44,8	23,7
Налет на языке	67,2	68,2	31,7
Складчатый язык	22,7	12,7	2,4
Жжение языка	12,4	9,4	0
Сухость во рту	56,4	46,4	17,8
Горечь в полости рта	19,2	23,2	5,4
Кровоточивость десен	75,2	79,2	45,1
Воспалительное заболевание пародонта	93,2	89,2	59,7

На основании полученных значений электрохимических потенциалов составляли гальванограмму и подсчитывали ЭДС (разность потенциалов). Результаты исследования ЭДС у пациентов разных групп представлены в табл. №3. Достоверность различий $P < 0,05$. Изучение показателей рН - РЖ показало, не смотря на незначительное

смещение рН - в кислую сторону у пациентов, работающих на металлургическом производстве (табл. 4), у пациентов 1 и 3 группы и пациентов группы сравнения сопоставимые результаты ($p < 0,05$).

5. Дубова Л.В., Манин О.И., Манина Е.И. Оценка показателей разности электрохимических потенциалов у пациентов пожилого и старческого возраста с зубными протезами из разнородных сплавов. *Dental Forum*. 2016; 4: 27. [Dubova L.V., Manin O.I., Manina E.I. Osenka pokazatelej raznosti elektrohimičeskikh potencialov u pacientov pozhilogo i starčeskogo vozrasta s zubnymi protezami iz raznorodnyh splavov. *Dental Forum*. 2016; 4: 27. (In Russ.)]

6. Манина Е.И., Манин О.И., Дубова Л.В., Баринов Е.Х. Подбор конструкционных материалов для изготовления зубных протезов с помощью комплекса диагностического «Lira-100» у пациентов с отягощенным аллергическим анамнезом. *Судебная медицина*. 2018; 1(4): 37. [Manina E.I., Manin O.I., Dubova L.V., Barinov E.H. Podbor konstrukcionnyh materialov dlya izgotovleniya zubnyh protezov s pomoshch'yu kompleksa diagnostičeskogo «Lira-100» u pacientov s otyagoščenym allergičeskim anamnezom. *Sudebnaya medicina*. 2018; 1(4): 37. (In Russ.)]

7. Назаров У.К., Жолудев С.Е., Баньков В.И. Опыт использования методики определения биосовместимости металлических сплавов для профилактики реакций организма у лиц, проживающих в экологически неблагоприятных условиях. Сборник материалов республиканской конференции стоматологов «Актуальные вопросы стоматологии», тез. докл. Уфа; 2014; 370-371. [Nazarov U.K., Zholudev S.E., Ban'kov V.I. Opyt ispol'zovaniya metodiki opredeleniya biosovmestimosti metalličeskikh splavov dlya profilaktiki reakcij organizma u lic, prozhivayushchih v ekologičeski ne blagopriyatnyh usloviyah. Sbornik materialov respublikanskoj konferencii stomatologov «Aktual'nye voprosy stomatologii», tez. dokl. Ufa; 2014; 370-371. (In Russ.)]

8. Трезубов В.В., Сапронова О.Н., Кусевский Л.Я. Основные критерии оценки качества различных конструкций зубных и челюстных протезов (обзор литературы). *Научные ведомости. Серия Медицина. Фармация*. 2011; 16 (111): 192-197. [Trezubov V.V., Sapronova O.N., Kusevskij L.Ya. Osnovnye kriterii ocenki kachestva razlichnykh konstrukcij zubnyh i čeljustnyh protezov (obzor literatury). *Nauchnye vedomosti. Seriya Medicina. Farmacija*. 2011; 16 (111): 192-197. (In Russ.)]

Кусевский Л.Я. Основные критерии оценки качества различных конструкций зубных челюстных протезов (обзор литературы). *Научные ведомости. Серия Медицина Фармация*. 2011; 16 (111): 192-197. (In Russ.)]

9. Беленчук, Т.А и др. Метод определения неспецифической резистентности организма по степени активности реакции адсорбции микроорганизмов клетками эпителии слизистой полости рта. *Бюлл. Изобр.* 1987; 34. А.с. № 1337717. [Belenchuk, T.A i dr. Metod opredeleniya nespecifichejskoj rezistentnosti organizma po stepeni aktivnosti reakcii adsorbicii mikroorganizmov kletkami epiteliya slizistoj polosti rta. *Bull. Izobr.* 1987; 34. A.s. № 1337717. (In Russ.)]

10. Ломова О.Л., Щигельская Н.А., Береснева Н.С., Базарный В.В. Особенности секреторного иммунитета полости рта при описторхозной инвазии. *Уральский медицинский журнал*. 2011; 5 (83): 48-50. [Lomova O.L., Shchigel'skaya N.A., Beresneva N.S., Bazarnyj V.V. Osobennosti sekretornogo immuniteta polosti rta pri opistorhoznoj invazii. *Ural'skij medicinskij zhurnal*. 2011; 5 (83): 48-50. (In Russ.)]

11. Маренкова, М. Л., Жолудев, С. Е., Григорьева, М. В. Значение показателей цитокинов ротовой жидкости в развитии воспалительных процессов в тканях полости рта при явлениях переносимости зубных протезов. *Институт стоматологии*. 2007; 3(36): 56-57. [Marenkova, M. L., Zholudev, S. E., Grigorieva, M. V. Znachenie pokazatelej citokinov rotovoj zhidkosti v razvitii vospalitel'nyh processov v tkanyah polosti rta pri yavleniyah perenosimosti zubnyh protezov. *Institut stomatologii*. 2007; 3(36): 56-57. (In Russ.)]

12. Хакпиша Э.А. Сравнительная оценка качества изготовления паяных и цельнолитых зубных протезов. *Международный студенческий научный вестник*. 2016; 2: Доступен по: <http://www.eduherald.ru/article/view?id=15390> (дата обращения: 29.09.2019) [Hakpisha E.A. Sravnitel'naya ocenka kachestva izgotovleniya payanyh i cel'nolityh zubnyh protezov. *Mezhdunarodnyj studentcheskij nauchnyj vestnik*. 2016; 2: Dostupen po: <http://www.eduherald.ru/article/view?id=15390> (data obrashcheniya: 29.09.2019)]

13. Жолудев С.Е., Семенчишина В.С., Назаров У.К., Баньков В.И., Ермаков А.В., Гроховская Л.Г., Галицына Е.Н. Совершенствование формы выпуска заготовок сплава КХС для профилактики явлений переносимости и гальванозов. *Уральский медицинский журнал*. 2011; 5 (83): 81-83. [Zholudev S.E., Semenchishina V.S., Nazarov U.K., Ban'kov V.I., Ermakov A.V., Grohovskaya L.G., Galitsyna E.N. Sovershenshtvovanie formy vypuska zagotovok splava KKS dlya profilaktiki yavlenij perenosimosti i gal'vanozov. *Ural'skij medicinskij zhurnal*. 2011; 5 (83): 81-83. (In Russ.)]

14. Семенчишина В.С., Назаров У.К., Галицына Е.Н. Зависимость структуры и свойств полуфабриката Актуальные формы полуфабриката Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: Материалы 66-й всероссийской научно-практической конференции молодых учёных и студентов с международным участием, Екатеринбург; УГМУ, 2011; 506-508. [Semenchishina V.S., Nazarov U.K., Galitsyna E.N. Zavisimost' struktury i svoystv polufabrikata Aktual'nye voprosy stomatologičeskogo splava ot formy polufabrikata Aktual'nye voprosy sovremennoj medicinskoj nauki i zdorvoohraneniya: Materialy 66-j vsersijskoj nauchno-praktičeskoj konferencii molodyh učennyh i studentov s mezhdunarodnym uchastiem. *Sbornik statej*. Ekaterinburg: UGMU, 2011. – S.492-494. (In Russ.)]

15. Неустроева Т.Г. Изменение рН ротовой жидкости и окислительно-восстановительного потенциала у пациентов с описторхозной инвазией при наличии металлургических зубных протезов. Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения. Материалы 66-й Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и студентов с международным участием. Сборник статей. Екатеринбург: УГМУ, 2011. – С.492-494. [Neustroeva T.G. Izmenenie rN rotovoj zhidkosti i oksislitel'no-восстановitel'nogo potentsiala u pacientov s opistorhoznoj invaziej pri nalichii metalličeskikh zubnyh protezov. Aktual'nye voprosy sovremennoj medicinskoj nauki i zdorvoohraneniya. Materialy 66-j vsersijskoj nauchno-praktičeskoj konferencii molodyh učennyh i studentov s mezhdunarodnym uchastiem. *Sbornik statej*. Ekaterinburg: UGMU, 2011. – S.492-494. (In Russ.)]

16. Gafforov S, Sharipov S. Analysis of macro and microelements in teeth, saliva, and blood of workers in Fergana chemical plant of furan compounds. *European Medical, Health and Pharmaceutical*. 2014; 7(2): 16-18. [Gafforov S, Sharipov S. Analysis of macro and microelements in teeth, saliva, and blood of workers in Fergana chemical plant of furan compounds. *European Medical, Health and Pharmaceutical*. 2014; 7(2): 16-18. (In Eng.)]

Поступила 09.09. 2019

ДЕТЕИ116

Даминов Б.Т., Муминов Д.К.
БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
ВОСПАЛЕНИЯ И
ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ У БОЛЬНЫХ
ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ НА ФОНЕ
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК
.....122

Дьяконова Е.Н., Маджидова Ё.Н.,
Мухаммадсолих Ш.Б., Бердибаева С.У.
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ МОТОРНО-
СЕНСОРНЫЕ НЕЙРОПАТИИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ
.....128

Заваденко Н.Н., Маджидова Ё.Н.,
Насирова Д.Ш., Азимова Н.М.
КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И
КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У ДЕТЕЙ
.....135

Ибодуллаева Ш.Ю., Муратходжаева А.В.,
Дауки И.А.
ВЛИЯНИЕ АНОМАЛИЙ ЖЕЛЧНОГО
ПУЗЫРЯ НА РАЗВИТИЕ ПАТОЛОГИИ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У
ДЕТЕЙ.....141

Матюшин А.Ф., Умарходжаев Ф.Р.,
Искандаров М.М.
ХАРАКТЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ
КОСТНОЙ ТКАНИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ
ИДИОПАТИЧЕСКОГО СКОЛИОЗА У
ДЕТЕЙ.....148

Кайыпов У., Sushinskiy V., Kalandarova U.,
Ibadova M., Saipova M.
ASSOCIATION OF ASYMPTOMATIC
HYPERURICEMIA WITH SOME
COMPONENTS OF METABOLIC
SYNDROME AND CORONARY HEART
DISEASE.....153

Ковальчук В.В., Насирходжаева К.С.,
Маджидова Ё.Н., Мухаммадсолих Ш.Б.
ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРАЛЬНО-
БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У
ЛИЦ СО СТЕНОЗОМ ПОЗВОНОЧНОЙ

298

АРТЕРИИ160

Муминов Д.К.
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ У БОЛЬНЫХ
ПНЕВМОНИЕЙ НА ФОНЕ
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
ПОЧЕК.....165

Мун А.В., Маннанов А.М., Горланов И.А.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА
СКЛЕРОДЕРМОПОДОБНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
КОЖИ.....170

Муратходжаева А.В., Дауки И.А.,
Ибрагимова Д.Т.
ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА
АКТИВАЦИИ МАКРОФАГОВ ПРИ
ЮВЕНИЛЬНОМ РЕВМАТОИДНОМ
АРТРИТЕ У ДЕТЕЙ.....180

Мухамедова Ш.Т.
ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ У
НОВОРОЖДЕННЫХ С
ИНФЕКЦИОННО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ДИНАМИКЕ
АДАПТАЦИИ.....18

Мухитдинов У.Б., Расулова Н.А.
ПРИЧИНЫ
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕ
ТИМПАНОПЛАСТИКИ, У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ
ОТИТОМ
.....191

Наврозова Ш.И., Ачилова Д.Н.
ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА
КОМОРБИДНОСТИ И ТРИГГЕР
МЕХАНИЗМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
БРОНХООБСТРУКТИВНОГО
СИНДРОМА У ДЕТЕЙ
.....196

Назаров У.К., Гафиров С.А., Хен Д.Н.
ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОБАЛЬТО-ХРОМОВОГО СПЛАВА С

ЗАГОТОВКАМИ В ВИДЕ ГРАНУЛ ДЛЯ
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЛИЦ,
РАБОТАЮЩИХ В АЛМАЛЫКСКОМ И
НИЖНЕТАГИЛЬСКОМ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМБИНАТАХ
.....201

Назирова З.Р., Туракулова Д.М.,
Мусабиева Р.Ш.
АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ К
ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ
ПЕРВИЧНОЙ ВРОЖДЕННОЙ
ГЛАУКОМЫ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ВОЗРАСТА.....209

Отамуратов Ф.А., Эргашев Н.Ш.
ДИАГНОСТИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛЕЧЕНИЯ
ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ КЛОАКИ
.....215

Рахимов О.У., Турсуменов А.А.,
Жамалов Ж.Б.
ВНУТРИБРЮШНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ
ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ.....223

Рахманкулова З.Ж., Ходжамова Н.К.,
Абдукадирова М.К.
СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ У
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С
ЗАДЕРЖКОЙ ВНУТРИУТРОБНОГО
РАЗВИТИЯ.....228

Рахманова Ж.А.
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ РАКА ШЕЙКИ
МАТКИ.....236

Ходжапов И.Ю., Рузикулов У.Ш.,
Нурмухамедов Х.К., Расулов Х.А.,
Нарзикулов У.К.
СТРУКТУРА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ В ТКАНЯХ
ГРУДИННО-РЕБЕРНОГО КОМПЛЕКСА
У ДЕТЕЙ ПРИ ВОРОНКООБРАЗНОЙ
ДЕФОРМАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
.....243

Ташипулатова Ф.К., Хакимов М.А.,
Шамишева Н.Н., Медведова Н.В.,
Курбанов А.Х., Мухтермова В.Н.
ЗНАЧИМОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ

СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ
ТУБЕРКУЛЕЗА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
.....250

Турсуменов А.А., Аскаров Т.А.,
Жафаров Х.М., Мирхосилов М.М.
ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ ЯЗВ ЖЕЛУДКА II ТИПА
.....256

Файзырахманова М.М., Рахманова Ж.А.
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА
ВЫСОКОГО КАНЦЕРОГЕННОГО РИСКА
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО
ВОЗРАСТА264

Хасанова Г.М., Азимова Ш.А.
ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА -
ФАКТОР РИСКА ВСЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОМ КОНТИНУУМЕ
.....271

Эргашев Н.Ш., Рахматуллаев А.А.
ЛОБАРНАЯ ЭМФИЗЕМА В СТРУКТУРЕ
ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ У
ДЕТЕЙ.....279

Daminova Sh.B., Mirsalikhova F.L.,
Mukhamedova M.S., Rakhmatullaeva D.U.
EFFICIENCY OF APPLICATION OF
CYTOLOGICAL INDICATORS IN
DIAGNOSTICS OF CHRONIC CATARAL
GINGIVITIS IN SCHOOL CHILDREN
.....287

ИЛМИЙ-ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТИББИЁТ
НАУЧНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
МЕДИЦИНА

Понов В.Л., Чориев Б.А., Бахриев И.И.,
Рузиев Ш.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СХЕМ
ИММУНИЗАЦИИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ИММУННЫХ ПРЕЦИПИТИРУЮЩИХ
СЫВОРОТОК ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
ВИДА КРОВИ291